

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ Г. КУВЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ И ЕГО АРХИТЕКТУРНО- ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

Ходжиматова Г.Д.

студент магистратуры

Ферганский политехнический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7801527>

Аннотация: Материал данной статьи содержит информацию о своеобразии архитектурно-пространственной структуры исторического центра г. Кувы на современном этапе развития. Во введении к статье рассказывается об исторических фактах, в следствии которых город приобрел знакомый всем вид и о причинах, которые побудили провести это исследование.

В основной части статьи рассматривается современное состояние территории, сохранившей черты исторической архитектурно-пространственной композиции. Дается характеристика городской планировки. Описаны основные элементы, формирующие структуру города; установлены зоны их наиболее полного восприятия. Также в статье представлен графический материал, наглядно демонстрирующий особенности рассматриваемого пространства.

Ключевые слова: архитектурно-пространственная композиция, панорама города, силуэт композиции, главная ось, композиционный узел, архитектурная доминанта

Abstract: The material of this article contains information about the originality of the architectural and spatial structure of the historical center of the city of Murom at the present stage of development. The introduction to the article describes the historical facts, as a result of which the city acquired a familiar look and the reasons that prompted the study.

The main part of the article examines the current state of the territory, which retains the features of the historical architectural and spatial composition. The characteristic of urban planning is given. The main elements forming the structure of the city are described; zones of their fullest perception are established. The article also presents graphic material that clearly demonstrates the features of the space in question.

Keywords: architectural-spatial composition, panorama of the city, composition silhouette, main axis, compositional node, architectural dominant.

Введение

Архитектурно-пространственная композиция исторической территории г. Кувы формировалась под влиянием определенных природных,

социально-экономических и историко-культурных факторов несколько веков (с момента основания до настоящего времени) и продолжает изменяться до сих пор. Городская среда включает исторические памятники архитектуры III века до нашей эры.

Актуальность исследования обусловлена тем, что на данном этапе, качества городской исторической среды начинают противоречить потребностям общества, что в свою очередь ведет к разработке проектов, не учитывающих ограничения в строительстве на территории достопримечательных мест, воплощение которых, в конечном счете, приведет к разрушению, а может быть и уничтожению архитектурно-пространственной структуры и стилистических особенностей Кувы.

Одним из главных условий сохранения ценной исторической среды является включение ее элементов в систему процессов городской жизни. Для того, чтобы этого добиться необходимо провести детальное изучение архитектурно-пространственной среды города, что до сих пор было сделано частично.

Современные тенденции в сфере охраны и использования памятников истории и культуры свидетельствуют о все большем внимании к изучению историко-культурного наследия в целом, и в его совокупности с другими явлениями традиционной культуры, природным наследием, историческим ландшафтом.

В последние годы по-новому происходит оценка исторического наследия регионов, вновь появляется интерес ко многим ранее забытым именам и историческим событиям, идет восстановление исторических памятников и святынь, которые начинают рассматриваться в качестве ресурсов для развития туристско-рекреационного направления регионов.

Исследования городища начались в первой трети прошлого века, во время строительства **Большого и Южно Ферганских каналов**, далее продолжились в 1951 году, но только экспедиция 1956-1957 годов, принесла большие, научные открытия.

К северу от обнаруженного раньше шахристана ученым удалось откопать целый квартал, хорошо сохранившихся сооружений, улиц и площадей.

Самой интересной находкой стал культовый комплекс – **Буддийский храм**. В храме обнаружены статуи различных божеств буддийского пантеона, разрушенные изображения самого Будды, фрагменты монументальной скульптуры. Это позволило ученым предположить, что

до арабского вторжения на территории **Ферганской долины**, наряду с зороастризмом были очаги обосновавшегося буддизма.

С обретением **независимости в Узбекистане** вновь возрос интерес к **Кувинским раскопкам**. Ученым давно не давал покоя вопрос о предполагаемой родине **Абу-л-Аббаса Ахмада ибн Мухаммада ибн Касира ал-Фергани** – знаменитого средневекового астронома и математика, служившего халифам **Мерва, Каира и Багдада**, снискавшего известность в Европе под именем **Альфраганус**.

Именно ферганский ученый-археолог, кандидат исторических наук **Геннадий Иванов** предположил, что родиной знаменитого ученого может быть **средневековая Кува**. Основываясь на строгих научных данных и результатах последней археологической экспедиции на древнее городище, факт пребывания знаменитого ученого в **Куве** подтвердился, что привело к открытию в 1998 году **мемориального комплекса на родине великого ферганца**.

Мемориальный комплекс расположен между трассой, ведущей в районный центр, и территорией **древнего шахристана**, с фрагментом археологических раскопок. Крепостная стена отреставрирована и на ее фоне разбит замечательный по красоте сад, протяженностью 350 метров с фонтанами по всей оси. На возвышенности шахристана установлен

павильон с монументом **Ал-Фарғони**, от которого в нижний сад ведут две овальные лестницы.

И сегодня **Кува**, не только утопающий в зелени садов и виноградников город - красавец с самыми сладкими гранатами, сегодня кувинский раскоп и знаменательный мемориал стали ярким украшением туристического маршрута по **Ферганской долине**.

Вывод

В данной статье были рассмотрены элементы, формирующие архитектурно-пространственную структуру исторической территории г. Кувы: генплан, являющийся основой композиции; комплексы зданий и сооружений, представляющие ценность; отдельные здания, выполняющие функцию доминант; рядовую застройку.

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы:

1. Частично архитектурно-пространственной структуры города нарушена. Это обусловлено утратой главной доминанты и неравноценной заменой доминирующих по высоте объемов типовыми зданиями не обладающих архитектурной выразительностью. А также строительством многоэтажных зданий на территории, сохранивших исторических раскопок. В настоящее время территория исторического ядра представляет собой искусственное соединение разнохарактерных объектов и пространств со множественными функциями: от жилой, торгово-офисной и т. п.
2. Историческая территория города сохранила контраст между вертикалями отдельных архитектурных сооружений, обладающих высокими художественными достоинствами и горизонталью исторической жилой застройки.

Использованная литература:

1. Кодирова Т.Ф. Санъат, архитектура ва шадарсозлик тарихи (Ўзбекистоннинг XX аср-XXI аср боши замонавий архитектураси). Т.: Чулпон, 2012. Б.371.
2. Матбобоев Б.Х. Қадимги Фарғонанинг илк ўрта асрлар даври маданияти (V-VIII асрлар археологик манбаларининг тарихий таҳлили асосида). Дисс... тарих фнлари доктори. Самарқанд, 2009. 141 б.
3. Ўзбекистон Республикаси шаҳарсозлик кодекси. Тошкент: Адолат, 2004. Б. 18.
4. Ахунбаев, Р., Махмудов, Н., & Хожиматова, Г. (2021). Новый способ уплотнение грунта методом волна разрыхления грунта. Scientific progress, 1(4), 76-86.

5. Жураев У.Ш., Ходжиматова Г.Д. (2022) Формирования и определения рациональных объемно-планировочных и конструктивных решений кувинского района ферганской области.. «Экономика и социум»11(102) 550-554.
6. Жураев У.Ш., Ходжиматова Г.Д. Формирование Исторического Города Кувы Ферганской Области. Periodica, 2022/
7. Mahmudov, N. O., Norimova, S. A., & Ehsonov, D. R. (2021). So 'ngi o 'rta asrlarda o 'rta osiyoda hunarmandchilik markazlarini takomillashtirish asoslari. Academic research in educational sciences, 2(11), 692-715.
8. Rustam, A., & Nasimbek, M. (2021). A New Method Of Soil Compaction By The Method Of Soil Loosening Wave. The American Journal of Engineering and Technology, 3(02), 6-16.
9. Жўраев, Ў. Ш., & Турсунов, Қ. Қ. (2020). Фарғона вилояти тарихий шаҳарларидаги турар-жой биноларида ганч ва ёғоч ўймакорлигининг шакилланиши ва ривожланиши. Science and Education, 1(3), 264-267.
10. Белоусов В. Н. Основы формирования архитектурно-художественного облика городов. М.: Стройиздат, 1981. 192 с.
11. Khayrullayevich, Y. S. (2022). Space-Planning Solutions for Buildings of Existing Funds for Residential Buildings. Journal of Architectural Design, 5, 22-28.
12. Zikirov, Mukhammadsolikh Soliyevych, & Matkarimov, Nuriddin Khusnidin Ogli (2022). FUTURE CONCEPTS OF NEIGHBORHOODS AND THEIR DEVELOPMENT IN OUR REPUBLIC. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2 (10), 50-55.
13. Qosimov, Saidjon Rustamjonovich (2022). LOCATION RELIEF AND ITS SIGNIFICANCE IN DESIGNING LANDSCAPE ARCHITECTURE OBJECTS. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2 (10), 24-29.
14. Xusniddin, M. N., Abdumalik, R. G., & Maxamat, R. D. (2022). METHODS OF MODERNIZATION, RENOVATION AND RECONSTRUCTION OF HOUSING AND BUILDINGS. International Journal of Advance Scientific Research, 2(06), 73-83.

